

**EDUKASI DAN PELATIHAN PEMBUATAN ECO ENZYM SEBAGAI UPAYA
PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK PADA TIM PKK KELURAHAN SUMBER
KARYA BINJAI TIMUR**

Tiurlan Mariasima Doloksaribu^{1*}, Ismedsyah² Helfi Nolia³
^{1,2,3} Poltekkes Kemenkes Medan

Article Info

Article History:

Received Jan 09, 2026

Revised Jan 19, 2026

Accepted Jan 29, 2026

Keywords:

Eco enzyme

Organic Waste Management

PKK

Knowledge

ABSTRAK

Pengelolaan sampah organik yang bersumber dari sampah rumah tangga masih menjadi permasalahan lingkungan di Kota Binjai khususnya di Kelurahan Sumber Karya, Binjai Timur. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan limbah organik menyebabkan peningkatan volume dan penumpukan sampah organik dari waktu ke waktu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk edukasi dan pelatihan pengolahan sampah organik rumah tangga bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sampah organik rumah tangga sehingga dapat memiliki nilai guna dan bermanfaat positif bagi lingkungan di Kelurahan Sumber Karya, Binjai Timur. Edukasi dan pelatihan praktik pembuatan eco enzyme dilakukan secara langsung bersama-sama dengan 33 tim PKK di Kelurahan Sumber Karya, Binjai Timur. Metode kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dimulai dengan pre test, dilanjutkan dengan penyuluhan menggunakan media leaflet dan power point, demonstrasi oleh penyuluh, diikuti praktek secara langsung oleh seluruh peserta dan diakhiri dengan post test. Perbandingan bahan pengolahan sampah organik yaitu 1:3:10 (gula:sampah organik:air) yang dicampurkan dalam wadah ember volume 30 liter dan ditutup rapat. Waktu fermentasi sampah organik dengan bahan campurannya dilakukan selama tiga bulan. Evaluasi hasil kegiatan dilakukan dengan membandingkan nilai pre test dengan post-test, menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan sebesar 97%. Peningkatan keterampilan ditunjukkan dengan kemampuan seluruh peserta dalam melakukan pembuatan eco-enzyme secara langsung. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini sangat efektif dalam meningkatkan kapasitas Tim PKK dalam mengelola sampah organik rumah tangga secara mandiri sehingga berpotensi berkelanjutan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

ABSTRACT

The increasing volume of organic waste is an environmental problem in Sumber Karya Village, East Binjai, where the community is not yet educated on its processing. This community service activity aims to enhance the knowledge and skills of 33 Family Heads (KK) who are members of the PKK Team in managing household organic waste through education and practical training on eco enzyme production. The method used is the Community Partnership Program (PKM) involving a pre-test, education, and practical production of eco enzyme using a 1:3:10 ratio (sugar:organic

waste:water) with a three-month fermentation period. Evaluation results show a significant increase in participants' knowledge levels, reaching 97% in the high category after the training. This program provides a tangible solution for reducing household organic waste and producing eco enzyme which is useful as a disinfectant, fertilizer, and cleaning fluid, while supporting the concept of bioremediation and the development of science and technology (IPTEK) for sustainable waste management.

**Corresponding Author: ismedsyah@gmail.com*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sampah merupakan sisa padat dari kegiatan manusia sehari-hari atau proses alam, sesuatu yang tidak dapat digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang terbuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya(7). Jumlah penduduk Kelurahan Sumber Karya sebanyak 15.202 KK. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai Timur menunjukkan volume sampah yang dikelola pada tahun 2023 sebanyak 58 419.82 kg meningkat dari 32.464 kg pada tahun 2020 (4). Penguraian sampah melalui proses alam memerlukan jangka waktu yang lama dan penanganan dengan biaya yang besar. Pengelolaan sampah organik yang buruk dan timbunan sampah dalam volume besar menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, seperti emisi gas dan kontribusi terhadap global warming(8), pencemaran tanah dan air tanah(3).

Penumpukan sampah organik yang berdampak pada masalah lingkungan hidup disebabkan rendahnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan masyarakat khususnya Tim PKK di Kelurahan Sumber Karya, Binjai Timur dalam mengelola sampah organik rumah tangga. Keterlibatan Tim PKK Kelurahan Sumber Karya Binjai Timur dalam Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengolahan sampah organik rumah tangga ini merupakan salah satu strategi yang tepat. Tim PKK ini merupakan tim kerja yang aktif dan konsisten dalam mengikuti kegiatan rutin bulanan dan turut serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan di wilayah Kelurahan Sumber Karya Binjai Timur. Keterlibatan Tim PKK dalam pemberdayaan masyarakat dapat lebih mudah menjangkau ke lapisan masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri maupun berkelompok. Pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) sangat sulit dilakukan karena sampah organik dan non organik sudah bercampur. Diharapkan pemisahan sampah organik dan non organik dilakukan oleh setiap rumah tangga(7).

Sampah organik sisa dapur dapat diolah secara mandiri menjadi Eco-Enzyme (6). Eco-enzyme, ialah cairan antiseptik serba guna, berwarna coklat dari fermentasi limbah organik non lemak selama 3 bulan dalam kondisi anaerob fakultatif dan aerobik(9). Bahan organik adalah limbah sayur dan limbah buah(10), yang diperoleh dari keluarga dan pedagang.

Rumusan Masalah

Dari sejumlah 15.202 KK yang berada di Kelurahan Sumber Karya kemungkinan sebagian KK sebagian besar belum mengenal dan belum menerapkan metode pengolahan sampah organik yang efektif, yang diperburuk oleh rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan serta partisipasi masyarakat, khususnya Tim PKK, dalam pengolahan sampah organik. Pembuatan eco-enzyme menjadi solusi bioremediasi yang mengubah sampah organik menjadi produk multifungsi (pembersih, pupuk, penjernih air). Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang pembuatan eco-enzyme khususnya kepada Tim PKK di Kelurahan Sumber Karya Binjai Utara agar mampu melakukan pengolahan sampah organik secara mandiri dan meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.

Rumusan masalah adalah, sejauh mana efektivitas edukasi dan pelatihan pembuatan eco-enzyme skala rumah tangga dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota Tim PKK Kelurahan Sumber Karya dalam pengelolaan sampah organik secara mandiri dan berkesinambungan.

Tujuan Pengabdian

Tujuan Umum

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Kelurahan Sumber Karya dalam pengelolaan sampah organik menjadi eco enzyme sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Tujuan Khusus

- 1) Memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep eco enzyme dan manfaatnya bagi lingkungan dan Kesehatan
- 2) Melatih masyarakat dalam proses pembuatan eco enzyme dari sampah organik rumah tangga
- 3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat secara mandiri dan berkesinambungan dalam pengelolaan sampah organik limbah rumah tangga.
- 4) Mengurangi volume sampah organik yang dibuang ke tempat pembuangan akhir.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dalam meningkatkan pengetahuan dan tindakan melalui edukasi menggunakan leaflet dan power point serta praktik langsung. Kegiatan berlokasi di Kelurahan Sumber Karya, Binjai Timur, dengan sasaran 33 Kepala Keluarga (KK) anggota Tim PKK sebagai kelompok yang berperan strategis dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif, dimana seluruh peserta terlibat aktif secara langsung dalam proses pembelajaran dan praktik pembuatan eco enzyme. Diharapkan semua Tim PKK dapat secara aktif melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas

Tahapan kegiatan meliputi proses persiapan yaitu koordinasi dengan pihak kelurahan, penyusunan materi edukasi dalam bentuk leaflet dan power-point, kuisioner untuk evaluasi pengetahuan pre-test dan post-test, pengadaan alat dan bahan. Materi edukasi yaitu konsep dasar eco enzyme, urgensi pengelolaan sampah organik, proses fermentasi, serta manfaat eco enzyme dalam konteks kesehatan, lingkungan, dan ekonomi rumah tangga.

Pelaksanaan kegiatan; 1), pengisian lembar pre-test oleh seluruh peserta, 2), edukasi melalui metode ceramah interaktif dan diskusi, 3) praktik pembuatan larutan eco-enzyme diikuti oleh semua peserta yang dibagi atas 6 kelompok, 4) pengisian lembar post-test, 5) penutup

Edukasi bertujuan meningkatkan literasi lingkungan sekaligus mempersiapkan peserta agar mampu mengikuti kegiatan praktik secara optimal. Pembuatan eco enzyme menggunakan rasio 1:3:10 antara gula, sampah organik non-lemak, dan air. Peserta melakukan proses pencampuran bahan secara langsung, memahami kondisi fermentasi yang tepat, serta mempelajari karakteristik visual dan aroma sebagai indikator keberhasilan fermentasi. Efektivitas kegiatan dengan evaluasi kuantitatif melalui perbandingan nilai pre-test dan post-test. Instrumen ini mengukur peningkatan pengetahuan peserta tentang pembuatan eco enzym melalui pengolahan sampah organik. Evaluasi kualitatif melalui observasi keterlibatan peserta selama kegiatan, kemampuan mempraktikkan secara mandiri, serta perubahan sikap dalam pengelolaan sampah organik. Keberhasilan program dinilai dari peningkatan skor pengetahuan peserta, kemampuan praktik yang ditunjukkan, serta munculnya komitmen peserta untuk menerapkan produksi eco enzyme secara mandiri di rumah tangga. Pendekatan edukasi teoritis, praktik aplikatif, dan evaluasi komprehensif dirancang untuk menghasilkan perubahan pengetahuan dan perilaku yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah organik di tingkat rumah tangga secara mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Binjai terdiri dari 5 Kecamatan dan 37 kelurahan, salah satunya Kelurahan Sumber Karya terletak di Binjai Timur. sebanyak 15.202 KK yang berada di Kelurahan Sumber Karya, 85%-nya belum pernah mengenal eco enzyme. Belum dilakukannya pemilahan sampah organik dan non organik merupakan salah satu bukti masih rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat:

1. Tercapainya koordinasi tim pengabdian dengan pegawai di kantor Lurah Sumber Karya Kota Binjai selama kegiatan
2. Alat dan bahan yang diperlukan dapat tersedia sesuai kebutuhan.

3. Kegiatan dihadiri 33 KK Tim PKK Kelurahan Sumber Karya.
4. Semua peserta mengisi lembar pre-test dan post-test.
5. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan pembuatan eco-enzym dari sampah organik limbah rumah tangga, dengan antusias dari awal sampai akhir dengan keadaan sehat dan bahagia.
6. Evaluasi kegiatan melalui kuisioner dan evaluasi kualitatif dapat dilakukan dengan baik dan lancar

Program pengabdian dengan judul “Edukasi dan Pembuatan Eco Enzym pada Tim PKK Kelurahan Sumber Karya Binjai Timur Tahun 2025”. Hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat secara garis besar dapat dilihat berdasarkan komponen berikut

1. Keberhasilan target jumlah peserta

Jumlah peserta yang hadir sesuai dengan target yaitu sebanyak 33 KK. Adapun karakteristiknya dapat dilihat di gambar berikut :

- A. Umur

Gambar 4. 1 Kategori Umur Peserta

Responden mayoritas berumur 51- 60 tahun, 13 orang (40%), 41-50 tahun, 9 orang (27%), 30-40 tahun, 7 orang (21%) dan 61 – 70 tahun 4 orang (12%). Kelompok usia dewasa tengah (40–60 tahun) cenderung memiliki motivasi belajar yang tinggi ketika materi edukasi terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari dan mendukung kesejahteraan keluarga. Kelompok ini juga memiliki kesiapan kognitif dan pengalaman hidup yang membantu memahami konsep-konsep baru secara lebih cepat dan aplikatif(1).

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa nilai rata-rata pretest sebesar 56,3 meningkat menjadi 82,1 Tpada posttest. ingkat pengetahuan peserta meningkat secara signifikan hingga 97% berada pada katagori tinggi.

Sebanyak 90% peserta mampu mempraktikkan pembuatan Eco Enzyme secara mandiri sesuai prosedur. Kelompok usia 51–60 tahun lebih responsif terhadap pelatihan yang memadukan teori dan praktek

langsung, sehingga pengetahuan yang diperoleh lebih mudah diinternalisasi dan diaplikasikan(2). Riset terbaru menunjukkan, metode pelatihan yang mengedepankan praktek langsung dan penjelasan langkah demi langkah sangat mendorong pemahaman kelompok usia ini sekaligus meningkatkan literasi lingkungan mereka.(4)

Penyusunan materi pelatihan yang praktis dan relevan untuk kegiatan sehari-hari, disertai metode pembelajaran interaktif, ternyata mampu mengatasi hambatan belajar pada segala usia sehingga pengetahuan eco enzyme dapat meningkat secara merata

2. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan

Gambar 4. 2
Hasil Pre Test dan Post Test Pengetahuan Peserta tentang Eco Enzyme

Nilai pre-test, tingkat pengetahuan rendah, 1 orang (3%), pengetahuan sedang, 13 orang (39%) dan tingkat pengetahuan tinggi, 19 orang (58%). Hasil post-test, kategori rendah, 0 orang (0%), sedang, 1 orang (3%), dan pengetahuan tinggi sebanyak 32 orang (97%). Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua peserta berhasil mencapai tingkat

pengetahuan tertinggi setelah memperoleh edukasi dan praktik langsung cara pembuatan eco enzyme.

Amananti dkk. (2024), metode hands-on training sangat efektif meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam pembuatan serta pemanfaatan eco enzyme. Model pembelajaran yang melibatkan praktik langsung memungkinkan peserta untuk memahami proses fermentasi,

pengaplikasian, dan manfaat eco enzyme secara lebih mendalam.(5). Kombinasi pemberian materi, diskusi, serta praktik langsung mendorong peserta untuk belajar secara aktif dan kolaboratif

(6). (7) Kegiatan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat, terutama di area dengan permasalahan limbah rumah tangga, membuat materi edukasi lebih relevan dan langsung dapat dirasakan manfaatnya.

Peningkatan pengetahuan secara signifikan memberi dampak pada sikap dan perilaku masyarakat. Edukasi eco enzyme sekaligus menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan dan praktik daur ulang limbah organik. Pasca (2020), efek jangka panjang dari edukasi eco enzyme tidak hanya pada pengetahuan, namun juga pada perubahan perilaku masyarakat untuk aktif mengelola limbah organik di rumah. Aktivitas sosialisasi dan pelatihan eco enzyme efektif mempromosikan gaya hidup berkelanjutan serta pencapaian target SDGs, khususnya pada pengelolaan limbah dan konsumsi yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya, masyarakat yang telah mendapat pelatihan eco enzyme mulai rutin mengolah limbah organik menjadi produk bermanfaat, sehingga mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA dan sekaligus menghasilkan produk-produk yang ekonomis dan

ekologis seperti pupuk cair, pembersih lantai, hingga desinfektan alami. Efek domino ini penting dalam memupuk budaya lingkungan yang sehat dan berkesinambungan di tengah masyarakat.(8)

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pelatihan pembuatan eco enzyme dalam kegiatan pengabdian masyarakat terbukti efektif meningkatkan pengetahuan peserta lintas kelompok usia, dengan dampak paling optimal pada kelompok usia 51–60 tahun.

2. Peningkatan pengetahuan peserta menunjukkan bahwa edukasi berbasis praktik mampu menginternalisasi konsep pengelolaan limbah organik secara lebih efektif melalui pendekatan aplikatif dan kolaboratif. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelatihan eco enzyme berpotensi dikembangkan sebagai model edukasi lingkungan berkelanjutan dalam program pemberdayaan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Andriyanto R, Fajrini F, Romdhona N, Latifah N. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kelurahan Cilandak Barat Kecamatan Cilandak Tahun 2022. *J Ilm Wahana Pendidik*. 2023;9(10):547–60.

Kriswantoro H, Nasser Ga, Zairani Fy, Nisfuriyah L, Rompas Jp, Dali D, Et Al. Utilization Of Eco-Enzyme From Household Organic Waste To Maintain Soil Fertility And Plant Pest Control. *Altifani J Int J Community Engagem*. 2022;3(1):7.

Rukmini P, Astuti Herawati D. Eco-Enzyme Dari Fermentasi Sampah Organik (Sampah Buah Dan Rimpang). *J Kim Dan Rekayasa*. 2023;4(1):23–9.

Manalu P, Tarigan Fs, Girsang E, Ginting Cn. Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Binjai. *J Kesehat Lingkung Indones*. 2022;21(3):285–92.

Rusdi R, Alam F. Pengolahan Sampah Organik Menjadi Eco-Enzyme Yang Berpotensi Sebagai Hand Sanitizer Pada Para Ibu Rumah Tangga Kelurahan Sungai Pinang Luar Samarinda. *Selaparang J Pengabd Masy Berkemajuan*. 2022;6(3):1408.

Nanda Ad, Nurdiana Fr, Fitriastuti H, Maulana Kn, Rahmwati Kl, Pujiati. Pengolahan Sampah Organik Menjadi Eco-Enzyme Sebagai Program Pendukung Adiwiyata Di Smpn 6 Madiun. *Bantenese J Pengabd Masy*. 2023;5(1):174–83.

Presiden Ri. Undang-Undang Ri No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah [Internet]. Vol. 3. 2008. P. 1–37. Available From: [Http://Repositorio.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf](http://Repositorio.Unan.Edu.Ni/2986/1/5624.Pdf)

Adi Prabowo C, Astuti F, Noorca Erlangga Y, Tri Rahma Dewi Dita Erin Monika R, Widiyanti F, Herlina Pramesti N, Et Al. Pemanfaatan Sampah Organik Untuk Pembuatan Eco-Enzyme Di Desa

- Sumber Dari Program Kegiatan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret. *Proceeding Biol Educ Conf.* 2022;19(2021):169–73.
- Penmatsa B, Sekhar Dc, Diwakar Bs, Nagalakshmi T V. Effect Of Bio-Enzyme In The Treatment Of Fresh Water Bodies. *Int J Recent Technol Eng.* 2019;8(1):308–10.
- Rochyani N-, Utpalasarri RI, Dahliana I. Analisis Hasil Konversi Eco enzymee Menggunakan Nenas (Ananas Comosus) Dan Pepaya (Carica Papaya L.). *J Redoks.* 2020;5(2):135.
- Bps Kota Binjai. Kecamatan Binjai Timur Dalam Angka. 2023;
- Solihin E, Sudirja R, Kamaludin Nn. Pengaruh Dosis Pupuk Kalium Terhadap Pertumbuhan Dan Peningkatan Hasil Tanaman Jagung Manis (*Zea Mays L.*) Pada Inceptisol. *Agrikultura.* 2019;30(2):40.
- Salsabila Rk, Winarsih. Efektivitas Pemberian Eco-enzyme Kulit Buah Sebagai Pupuk Organik Cair Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi Pakcoy (*Brassica Rapa L.*). *Lentera Bio.* 2023;12(1):50–9.
- Manik Rthk, Makainas I, Sembel A. Hasil Penelitian Sistem Pengelolaan Sampah Di Pulau Bunaken. *Has Penelit.* 2016;15-.
- Sri Sulasminingsih, Muhammad Ikhsan Amar, Budhi Martana. Pemanfaatan Limbah Kulit Jeruk Sebagai Eco-Enzyme Untuk Bahan Pembuatan Hand Sanitizer. *Psikol Kreat Inov.* 2024;4(1):27–31.
- Irene Felicia Sihite. Eco enzymee Dengan Kulit Buah Dan Sayuran Beserta Manfaatnya Untuk Kehidupan Manusia. *Ikra-Ith Teknol J Sains Dan Teknol.* 2024;8(1):48–53.
- Wikaningrum T, El Dabo M. Eco-Enzyme Sebagai Rekayasa Teknologi Berkelanjutan Dalam Pengolahan Air Limbah. *J Penelit Dan Karya Ilm Lemb Penelit Univ Trisakti.* 2022;7(1):53– 64.
- Ibm M, Produk P, Widyastuti S, Ratnawati R. Juara : Jurnal Wahana Abdimas Sejahtera Iptek Bagi Masyarakat (Ibm) Pembuatan Produk Kewirausahaan Ecospray Hand Sanitizer Berbahan Dasar Eco-Enzym Di Desa Jatikalang Kecamatan Krian Manufacture Of Ecospray Hand Sanitizer Products Based On Eco- Enzym In. 2023;150–9.
- Remaja K, Padukuhan Bkr, Sukoharjo D, Ngaglik K. Sosialisasi Dan Praktik Daur Ulang Limbah Organik Dapur Menjadi Eco enzymee Bagi Kelompok Bina Diusulkan Oleh : Universitas Respati Yogyakarta. 2021;(19110060).
- Herawati I, Putra I, Suyanta W. Meningkatkan Literasi Lingkungan Anak Usia 5-6 Tahun Melalui Projek Eco Enzyme. *Cendekia, J Kumara.* 12(1):251–60.
- Manyullei S, Handayani S, Maipadiapati A, Uais A. Edukasi Pengolahan Sampah Organik Menggunakan Metode Tatakura dan Eco Enzyme Pada Siswa SD 186 Karangn Kabupten Enrekang. *Abdi Wiralodra.* 2024;6(September):308–22.
- Zulyetti D, Herwina H, Sitepu N, Erlindawati. Pembuatan Eco-Enzyme Sebagai Upaya Mengurangi Limbah Organik di Lingkungan Sekitar Rumah Siswa SMP dan SMA. *Bekti.* 2023;1(3):92–103.
- Putranti H, Ratnawati A, Maria T, Silva F, Sihombing A. Pendekatan Inovatif Mengintegrasikan Ai, Iot, Dan Aktivitas Sosial Lansia Dalam Pengolahan Pupuk Granul Eco Enzym. *Pros SNPPM-5 (Seminar Nas Penelit dan Pengabdian Kpd Masyarakat).* 2023;5:272–83.
- Amananti W, Riyanta AB, Tivani I, Susiyarti S. Increasing knowledge and skills in processing orange peel waste into eco enzymes for senior high school students. *J Community Serv Empower.* 2024;5(2):415–21.

Maulida H, Herwina W, Hamdan A. Pelatihan Eco Enzyme Sebagai Alternatif Pengolahan Sampah. Jentre. 2023;4(2):85–93.

Rahmi EP, Revina R, Farkhani A, Veteran N, Dalam J. Edukasi Pemanfaatan Limbah Organik Sebagai Eco-Enzyme Untuk Produk Kesehatan Bagi Masyarakat Rawa Kopi-Depok. Bakti Masy Indones. 2023;6(3):678–84.

Nufus TH, Saidatuningtyas I, Arnanda R, Ardhan DT, Khoirunnisa R. Development and Application of Eco Enzyme for Household Organic Waste

Management in Kampung Lio Area, Depok. Wikrama Parahita. 2025;9(1):75– 80.

Dokumentasi Kegiatan Pengabmas

Edukasi dan Pembuatan Eco Enzym pada Tim PKK Kelurahan Sumber Karya Binjai Timur Tahun 2025

Foto dengan peserta pengabdian masyarakat & Tim pengabdian masyarakat

Tim pengabdian masyarakat Pembukaan kegiatan pengabdian masyarakat

Pemaparan materi eco enzyme Pemaparan materi eco enzyme

Proses pembuatan eco enzyme Pemaparan materi tentang eco enzyme

Proses pembuatan eco enzyme

Produk eco enzyme

Kegiatan diskusi dengan peserta pengabdian masyarakat & Spanduk kegiatan pengabdian masyarakat

Kegiatan diskusi dengan peserta pengabdian masyarakat & Pemaparan materi tentang eco enzyme

Kegiatan diskusi dengan peserta pengabdian masyarakat & Kegiatan diskusi dengan peserta pengabdian masyarakat

Proses pembuatan eco enzyme Proses pembuatan eco enzyme